

«РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БЕСПЛОДИИ ТРУБНОЙ ЭТИОЛОГИИ (обзор литературы)»

Ташкентская Медицинская Академия

Рахмонова Г.Э.

Авезова С.Б.

Аннотация: Женское бесплодие является серьезной медицинской проблемой, в связи с этим установление причин infertility женщин является залогом ее успешного лечения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. Трубно-перитонеальные факторы бесплодия в виде нарушения проходимости и функциональной несостоятельности маточных труб выявляются у 35–60% пациенток с нарушением репродуктивной функции. На долю полной окклюзии маточных труб приходится 14,2% женщин с бесплодием, причем поствоспалительные изменения труб, не приводящие к полной окклюзии, диагностируются у половины пациенток. В процессе изучения причин женского бесплодия специалисты пришли к выводу, что наибольший удельный вес занимает трубное бесплодие, связанное с механической преградой на пути слияния сперматозоида с яйцеклеткой и его частота в среднем составляет 42,5–80,5%. По мнению Озерской И.А., образование соединительнотканых сращений между висцеральной и париетальной брюшиной в результате воспалительных и других процессов способствует нарушению не только анатомического, но и функционального состояния маточных труб. В связи с этим вопросы диагностики трубно-перитонеального бесплодия являются одними из важнейших среди проблем репродукции.

На современном этапе развития науки и практики в 8-10,0% случаев

установить причину бесплодия не представляется возможным. Другими словами, обследование по стандартным медицинским критериям не выявило причин того, чтобы беременность не наступала. В медицинской науке и в психологии данный феномен обозначен как «неясное», «неясной этиологии», «необъяснимое», «психогенное», «идиопатическое» бесплодие.

Первичное бесплодие - отсутствие беременности от начала половой жизни. Вторичное бесплодие - бесплодие после одной или нескольких беременностей в анамнезе вне зависимости от того, каким путём они наступили и исхода. Абсолютное бесплодие - бесплодие, при котором зачатие невозможно.

Главными факторами женского бесплодия, по мнению многих исследователей, являются: овариальная дисфункция (35-40%), нарушение проходимости маточных труб или трубно-перитонеальный фактор (14-30%). Маточный и шеечный фактор (10-15%), генитальный эндометриоз (9-15%) в настоящее время признаётся независимым фактором женского бесплодия. Доля и процент каждого из факторов часто существенным образом разнятся, что связано с популяционными, национальными различиями, возрастной структурой вступающих в брак и другими факторами.

Причиной патологии маточных труб, повлекшей их непроходимость, может быть инфекция, эндометриоз, операции на органах малого таза, эктопическая беременность, курение. Непроходимость может сформироваться вследствие различных вариантов блокировки интерстициального, истмического и/или дистального (ампулярного и фимбриального) отдела маточных труб. Непроходимость дистального отдела маточных труб является причиной 80% трубного фактора бесплодия. На долю интерстициального и истмического отделов приходится до 20% трубного фактора бесплодия.

В настоящее время, в протоколах обследования женщины при бесплодии для исследования матки и придатков применяют различные методы

исследования: УЗИ, рентгенологическая гистеросальпингография (ГСГ), гистероскопия, лапароскопия и хромосальпингоскопия, магнитно-резонансная томография, в том числе и МР- ГССГ.

Метод рентгеновской ГСГ высокоинформативный в установлении проходимости маточных труб, оценке состояния матки, эндометрия, взаимоотношения с окружающими тканями и до недавнего времени был лидером в комплексной диагностике патологии матки. Однако необходимо отметить, что метод требует использования рентгеноконтрастных йодсодержащих средств, на которые возможны аллергические реакции, а также имеет высокую лучевую нагрузку. Кроме того, при острых и обострении хронических заболеваний органов гениталий метод имеет противопоказания .

Проподимость маточных труб при гистеросальпингографии оценивается по последовательному проникновению контрастного средства в маточные трубы и гомолатеральные сектора брюшной полости. К преимуществам этого диагностического метода относят относительную простоту выполнения, отсутствие необходимости общего обезболивания, возможность амбулаторного выполнения, возможность получения достоверной информации относительно полости матки, ампулярных отделов маточных труб, уровня обструкции маточных труб, возможность, для катеризации облитерированной маточной трубы при её проксимальной окклюзии, установленной входе исследования, относительно низкую стоимость и среднее затратное время исследования.

Для преодоления спазма маточных углов предлагалось применять токолитики и простагландины, но последующие исследования продемонстрировали неудовлетворительные результаты их применения в искомых целях.

Первая публикация по клиническому использованию УЗИ в гинекологии

датируются 1958 г., и в ней была описана роль нового метода в диагностике образований малого таза, в частности кист яичников. С тех пор использование эхографии экспоненциально росло, и она стала неотъемлемой частью клинической практики акушеров и гинекологов. Режим цветовой или спектральной доплерографии, или трехмерное сканирование в значительной степени облегчили диагностику патологии малого таза при бесплодии и вспомогательных репродуктивных технологиях.

Ультразвуковое исследование малого таза является первичным и основным методом диагностики патологии матки. Это связано с распространенностью и доступностью метода, а также его экономичностью и безвредностью. К факторам, снижающим диагностические возможности УЗИ, относят малое поле обзора, низкую проникающую способность ультразвуковых волн, отсутствие стандартизованных плоскостей.

УЗИ представляет собой неинвазивный и безболезненный метод диагностики. Эхография необходима для мониторинга циклов ЭКО. Используемая частота датчиков колеблется от 1 до 18 МГц и не оказывает вредного влияния на пациентов, гаметы или плод.

2D-эхография в течение нескольких десятилетий используется в медицине, в том числе при ВРТ. Примечательно, что первая трехмерная визуализация была получена не при эхографии, а при МРТ и КТ. Первые публикации по 3D сканированию появились в начале 80-х годов XX в., почти одновременно с созданием КТ и МРТ.

Гидросонография - это методика ультразвуковой визуализации полых органов при введении в их полость жидкости, используемой в качестве анэхогенного контрастного средства. Метод получил распространение в гастроэнтерологии для диагностики заболеваний желудка и кишечника, а также в гинекологии.

Контрастная гистеросальпингосонография (КГССГ) – ультразвуковая

методика для оценки полости матки, проходимости маточных труб и репродуктивной системы в целом, с поэтапным использованием анэхогенных и гиперэхогенных контрастных средств. Контрастная гистеросальпингосонография выполняется с 1986 года, что связано с появлением нового контрастного вещества, основанного на растворе микрочастиц 20% раствора галактозы (Heikkinen H., 2000). Благодаря своей высокой эхогенности, этот раствор, под контролем УЗИ позволяет визуализировать полость матки и непосредственно маточные трубы. Развитие контрастной гистеросальпингосонографии проходило в нескольких направлениях: исследование полости матки и эндометрия при метроррагиях, исследование полости матки и маточных труб для выявления причин бесплодия, оценка состояния полости малого таза, оценка состояния полости матки в плане предстоящего экстракорпорального оплодотворения или инсеминации, а также для выявления причин привычного невынашивания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абишев, Б.Х. Отдаленные результаты эмболизации маточных артерий при миоме матки по данным ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии / Б.Х. Абишев, М.Т. Алиакпаров, Д.М. Тажибаев и соавт. - Русский медицинский журнал. - 2014. - № 14. – С. 1020-1022.
2. Здановский, В.М.. Хирургическое лечение трубно-перитонеального бесплодия лапароскопическим доступом / В.М. Здановский, Л.В. Фандеева // Пробл. репродукции. - 2017. - Т.6, № 3. – С. 48-49.
3. Л.В. Каленицкая, С.А. Курганов, Н.Е. Махотина // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2018. - №2. – С. 77-78.
3. Каленицкая, Л.В. Допплерография шейки матки в режиме 3D-ТВУЗИ для планирования органосохраняющих операций / Л.В. Каленицкая, С.А. Курганов, Н.Е. Махотина // Ультразвуковая и функциональная диагностика. –

2018.

4. Аляутдина О.С., Юдин В.С. Роль гистероскопии в диагностике причин бесплодия. Вестник Дагестанского государственного университета. 2018; 1: 138–141.

5. Астафьева О.В., Поморцев А.В. Цыбульников А.В. Эхогистеросальпингография как метод оценки анатомического и функционального состояния маточных труб. Кубанский научный медицинский вестник. 2015; 2 (116): 10–15.